

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 158-162
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14263555)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14263555>

Analisis Hubungan Peran Konservasi Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS)

Amanati¹, Naila Dewi², Nugraheni Nursiwi³
^{1,2,3}PPG Calon Guru Universitas Negeri Semarang
Email: nailadewiamanati02@gmail.com, nursiwi@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Konservasi sebagai upaya untuk melindungi atau memelihara sumber daya alam dari kerusakan. Konservasi menjadi kegiatan untuk pelestarian atau perlindungan sumber daya yang diolah secara bijaksana untuk memperoleh manfaat untuk saat ini dan generasi yang akan datang. Kegiatan konservasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan tujuan-tujuan *sustainable development goals* (SDGs). Peran penting konservasi dalam rangka menjaga ekosistem, keanekaragaman hayati, serta dapat memberikan keuntungan di bidang ekonomi, sosial hingga budaya. Artikel ini disusun menggunakan metode studi literatur berdasarkan artikel jurnal yang membahas tentang konservasi dan hubungannya yang bertujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs).

Kata Kunci: Peran, Konservasi, *sustainable development goals*

Abstract

Conservation as an effort to protect or maintain natural resources from damage. Conservation is an activity for the preservation or protection of resources that are processed wisely to obtain benefits for the present and future generations. Conservation activities are an inseparable part of the objectives of sustainable development goals (SDGs). The important role of conservation in maintaining ecosystems, biodiversity, and can provide benefits in the economic, social and cultural fields. This article is compiled using a literature study method based on journal articles that discuss conservation and its relationship with sustainable development goals (SDGs).

Keywords: Role, Conservation, *sustainable development goals*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Setiap manusia di bumi memiliki tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan sebagai amanah dari Tuhan. Dengan berbagai cara, manusia berupaya untuk menjaga, melestarikan, dan melindungi alam dari eksploitasi sumber daya alam yang dapat berdampak negatif bagi kelangsungan hidup di masa depan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Hariyanto & Hariyanto (2022) bahwa pemanfaatan sumber daya dapat mengancam lingkungan, sehingga menyebabkan hilangnya habitat bagi makhluk hidup. Untuk memastikan kelestarian sumber daya di masa depan, penting untuk melakukan aktivitas konservasi.

Konservasi adalah upaya melestarikan sumber daya alam agar terhindar dari kerusakan. Kegiatan konservasi sumber daya alam bertujuan untuk mengelola sumber daya tersebut dengan bijak, sehingga menjamin ketersediaannya melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas keanekaragaman serta nilai-nilainya berdasarkan peraturan yang berlaku (Nopriani & Rodin, 2020). Pelaksanaan konservasi yang efektif melibatkan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Kerja sama yang efektif diharapkan dapat mendukung kemajuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sambil menjaga kelestarian sumber daya alam. Kegiatan konservasi berperan penting dalam SDGs. Menurut Kementerian PPN/Bapenas (2020), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjamin kualitas hidup sosial, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memastikan keadilan serta pengelolaan yang baik adalah tujuan utama SDGs. Oleh karena itu, konservasi sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan melalui upaya perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam, sehingga manusia dapat memastikan keberlangsungan hidup yang bergantung pada alam.

METODE PENELITIAN

Artikel menggunakan metode studi literatur, menggunakan referensi dari artikel jurnal yang membahas tentang konservasi dan kaitannya bertujuan pada SDGs. Metode sesuai dengan pandangan bahwa studi literatur melibatkan analisis ide-ide pokok yang relevan dengan topik yang diangkat (Nusantara, 2021). Berdasarkan konsep ini, peneliti bermaksud mendalami informasi tentang konservasi dan kontribusinya dalam mendukung SDGs melalui peninjauan berbagai artikel yang telah ditulis oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Konservasi

Keberagaman hayati yang terdiri dari flora dan fauna dapat kita jumpai diseluruh pulau yang ada di Negara Indonesia. Manusia akan memanfaatkan makhluk hidup disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari kondisi tersebut, interaksi dapat terjadi antara manusia dengan sumber daya alam. Sehingga perlu adanya konservasi sebagai upaya menyeimbangkan ekosistem alam, serta menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan mendatang.

Konservasi adalah sebuah upaya perlindungan atau pemeliharaan sumber daya alam agar tidak terjadi kerusakan dan menggunakan secara bijaksana sehingga dapat dimanfaatkan untuk generasi mendatang (Mu'tashim & Trimurtini, 2024). Konservasi merupakan program yang terus dilakukan pemerintah untuk menjaga sumber daya alam agar tetap terjaga dan tersedia untuk masa yang akan datang (Nurrachmania et al., 2023). Selain itu, konservasi dapat menyejahterakan manusia selama sumber daya alam masih tersedia. Dalam hal ini, konservasi memiliki peran penting menjaga sumber daya yang tersedia, untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian, sudah semestinya konservasi dapat dikatakan sebagai tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan pelestasian sumber daya alam guna generasi mendatang.

Ada beberapa kegiatan konservasi yang bervariasi sebagai upaya melestarikan sumber daya alam. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menegaskan bahwa "konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya." Dapat disimpulkan berdasarkan undang-undang diatas, kegiatan konservasi meliputi tiga proses yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan.

Sebelum melaksanakan kegiatan konservasi, penting adanya kerja sama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk melibatkan masyarakat setempat di sekitar kawasan konservasi dalam menyusun perencanaan atau kebijakan. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angela (2023) yang menjelaskan konservasi alam harus melibatkan berbagai pihak diantaranya pemerintah, LSM, masyarakat, dan sektor swasta. Kerja sama yang baik antara semua pihak diperlukan untuk mencapai tujuan konservasi. Selain itu, kerja sama lintas batas juga diperlukan, mengingat alam tidak mengenal batasan negara.

Peran Konservasi

Konservasi memiliki peran penting dalam keberlangsungan sumber daya alam dan manusia. Konservasi dapat mengontrol manusia dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati diantaranya dalam memanfaatkan keanekaragaman flora atau tumbuhan. Ada berbagai macam tumbuhan yang telah dimanfaatkan oleh manusia dalam keberlangsungan hidupnya, seperti keperluan sandang, pangan, papan, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya (Aziz et al., 2018). Apabila telah memahami konsep konservasi, sudah semestinya manusia dapat mengelola dan memanfaatkan tumbuhan tersebut dengan bijak. Pemahaman seseorang mengenai konservasi dapat terwujud, apabila ada pendidikan konservasi untuk peserta didik.

Dengan adanya, pendidikan konservasi di sekolah maupun perguruan tinggi dapat mengarahkan peserta didik untuk lebih berpikir kritis, belajar memikirkan masa depan, serta belajar memahami seseorang dengan memperhatikan dampak sosial, budaya, dan ekonomi (Yasir & Hartiningsih, 2023). Pendidikan konservasi adalah pendidikan yang menekankan dan mengajarkan peserta didik untuk memahami timbal balik pentingnya memelihara dan menjaga ekosistem, sumber daya alam, serta keragaman hayati (Adzani et al., 2024). sekecil apapun tindakan yang dilakukan oleh

manusia akan memiliki dampak untuk masa depan. Hal ini sesuai dengan gagasan yang dikemukakan oleh Bali et al. (2022) yang menjelaskan bahwa pendidikan konservasi adalah pendidikan yang mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam kurikulum pendidikan, mengajarkan siswa tentang pentingnya mengelola sumber daya alam secara bijaksana, mencegah kerusakan alam, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab lingkungan yang kuat.

Selanjutnya, program-program yang dilaksanakan dalam upaya konservasi dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut sebagai *sustainable development goals* (SDGs). Beberapa program yang dapat diwujudkan yaitu konservasi hutan, konservasi pohon mangrove, konservasi pohon bambu. Pertama, konservasi hutan. Hutan sebagai salah satu alternatif Kawasan wisata alam yang dapat dijadikan sebagai lahan konservasi yang selaras dengan pendidikan. Hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan penelitian, pendidikan, budaya, konservasi, dan kearifan lokal masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa konservasi hutan dapat mendukung program SDGs dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (Suprianto & Dhafir, 2020).

Kedua, konservasi mangrove merupakan upaya melestarikan ekosistem hutan mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, melindungi garis Pantai dari erosi, serta mendukung keanekaragaman hayat, yang menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (Handayani & Sulastini, 2023). Ketiga, konservasi pohon bambu. Konservasi bambu memberikan berbagai manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Berikut beberapa manfaat konservasi bambu yaitu pencegahan dan perlindungan sumber air, penyerapan karbon dan perbaikan kualitas udara, habitat bagi keanekaragaman hayati, sumber ekonomi berkelanjutan, serta pelestarian budaya dan tradisi (Nurlinda Safitri et al., 2022). Berdasarkan program-program di atas, dapat disimpulkan program konservasi tersebut juga bermanfaat untuk memberikan keuntungan dari segi ekonomi, sosial, dan budaya (Sofia & Nugraheni, 2024).

Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tindak lanjut dari *Millenium Development Goals* (MDGs) dimana permasalahan-permasalahan global pada tujuan tersebut belum terselesaikan. *Global warming* dan permasalahan lingkungan menjadi sorotan SDGs saat ini (Rosardi, 2020). Namun tidak hanya permasalahan lingkungan saja, tetapi ada beberapa tujuan baru dalam SDGs setelah berakhirnya era Pembangunan milenium (Setianingtiyas et al., 2019). Prabu Aji & Kartono (2022) menjelaskan ada tiga aspek utama yang diselaraskan dalam tujuan Pembangunan yaitu kelestarian lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial-politik.

Keberlanjutan dalam tujuan Pembangunan ini dimaksudkan untuk menjaga sumber daya alam yang ada di bumi ini dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Budiarto (2021) yang menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu Pembangunan untuk melestarikan sumber daya dan memanfaatkan untuk masa sekarang hingga mendatang. Pendapat di atas selaras dengan hakekat Pembangunan berkelanjutan yang bermaksud untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan mendatang (Muhammad, 2021). Dapat disimpulkan, bahwa Pembangunan berkelanjutan tidak hanya focus pada Pembangunan saat ini, tetapi masa yang akan datang.

Dengan adanya SDGs, diharapkan manusia sadar akan pentingnya melestarikan sumber daya alam yang dimana program ini dapat mensejahterakan masyarakat dimasa yang mendatang. Pernyataan di atas selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Telaumbanua et al. (2024) yaitu manusia akan sadar pentingnya keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan melalui implementasi SDGs.

Salah satu konsep untuk mewujudkan program SDGs yaitu dengan Tindakan manusia yang berkontribusi melindungi ekosistem untuk mendukung ketahanan lingkungan (Khairina et al., 2020). Selain itu, aksi penyelamatan bumi dari ancaman yang mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna dapat menjadi salah satu program SDGs (Widiatnigrum et al., 2023).

Upaya mewujudkan Pembangunan berkelanjutan SDGs tentunya memerlukan kerja sama yang aktif dan tanggung jawab dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga lingkungan hidup (Imbo, 2022). Meskipun dalam pelaksanaannya SDGs melibatkan berbagai pihak, tetapi pemerintah tetap menjadi peran utama dalam menentukan arah kebijakan dalam setiap program SDGs (Rahman et al., 2023).

Salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam SDGs yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). BKSDA akan melakukan pengawasan dan pemantauan satwa di habitat alami, koordinasi dengan pihak berwenang, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan BKSDA ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga ekosistem serta sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan mendatang (Hidayat et al., 2024). Dapat disimpulkan, SDGs dapat berjalan dengan baik apabila adanya kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah.

SIMPULAN

Konservasi merupakan salah satu upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam. Dengan adanya konservasi manusia dapat megolah secara bijaksana untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta dapat digunakan untuk generasi saat ini hingga mendatang. Konservasi memiliki peran penting untuk menjaga ekosistem, keanekaragaman hayati, serta dapat memberikan keuntungan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui peran konservasi, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengatasi permasalahan global yang meliputi aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan politik. Dapat disimpulkan bahwa konservasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan atau program yang berupaya untuk melestarikan alam atau sumber daya agar dapat dimanfaatkan hingga generasi mendatang tanpa memberikan kesengsaraan pada generasi saat ini.

REFERENSI

- Adzani, I. A., Azizah, K. N., Adiwinata, N. J., & Marthania, W. (2024). Implementasi Ekopedagogi dalam Pembelajaran Sekolah Dasar: Meningkatkan Kesadaran Lingkungan dan Keterlibatan Siswa. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(1), 106–115.
- Angela, V. F. (2023). Strategi Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Konservasi Alam Danau Tahai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 984–993. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.24980>
- Aziz, I. ., Rahajeng, A. R. ., & Susilo. (2018). Peran Etnobotani sebagai Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati oleh Berbagai Suku di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Megabiodiversitas Indonesia*, 54–57. <https://doi.org/https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb/article/view/95>
- Bali, E. N., Bunga, B., & Kale, S. (2022). Kampus Mengajar: Upaya Transformasi Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 3(1), 237–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.51494/jpdf.v3i1.658>
- Handayani, S., & Sulastini, R. (2023). No TitAlur Program Pendidikan Karakter Self Awareness dan Self Respect Berbasis Konservasi: Program Wali Pohon, Wali Fauna, dan Wali Mangrove. *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum*, 1(1), 28–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.59966/pandu.v1i1.14>
- Hariyanto, & Hariyanto, A. (2022). Gagasan Pesantren Ramah Lingkungan: Respon Santri Akan Pentingnya Konservasi Lingkungan. *Exporting Indonesia's Moderate Islam to the World Stage: Religion, Peace & Harmony*, 779–786. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.387>
- Hidayat, A. A., Nasrullah, & Hidayat, B. (2024). Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam(BKSDA) dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta. *Jurnal Locus: Penelitian Dan Pengabdian*, 3(7), 592–593.
- Imbo, L. (2022). Peran Pertamina Integrated Terminal (IT) Balikpapan dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Program Patra Bahari Mandiri Yang Berbasis Sustainable Development Goals (SDG's). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 327–337. <https://doi.org/https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/i-com/article/view/1535>
- Khairina, E., Purnomo, E. ., & Malawnai, A. . (2020). Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 155–181. <https://doi.org/https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/download/52969/29242>
- Mu'tashim, R. A., & Trimurtini. (2024). Peran Konservasi Sumberdaya Alam Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Air Bersih dan Sanitasi Layak. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 378–384.
- Muhammad, F. (2021). Analisis Keterkaitan Konservasi Lingkungan Dengan Pembangunan Ekonomi.

- Jurnal Ilmiah*, 9(2), 1–13. <https://doi.org/https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/7648/6589>
- Nopriani, & Rodin, R. (2020). Konservasi Naskah Manuskrip Sebagai Upaya Menjaga Warisan Budaya Bangsa di Era Industri 4.0. *Jupiter*, XVII(1), 20–29.
- Nugroho, untung A., & Budianto, F. (2021). Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia. *Majalah Media Perencanaan*, 2(1), 51–67. <https://doi.org/https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/20>
- Nurlinda Safitri, A., Marini, A., & Nafiah, M. (2022). Manajemen Lingkungan Berbasis Sekolah dalam Penanaman Karakter dan Kesadaran Lingkungan Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jpd.v13i01.27060>
- Nurrachmania, M., Rozalina, Triastuti, Damanik, S. E., & Simarmata, M. M. (2023). Penyuluhan Hukum dan Penanaman Pohon untuk Konservasi di Desa Sei Nagalawan, Perbaungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 7–11.
- Nusantara, M. A. (2021). Development Planning For Prosperity Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literature Review). *Jurnal Studi Kepemrintahan*, 4(2), 206–2015.
- Prabu Aji, S., & Kartono, D. . (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs). *Journal of Social Research*, 1(6), 507–512. <https://doi.org/https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/110/135>
- Rahman, A. ., Viani, F. ., & Sitanggang, N. (2023). Sosial dan Humaniora Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDG ' s) dalam Upaya Penanganan Perubahan Iklim di Provinsi Kepulauan Riau. *Aufklarung : Jurnal Pendidikan*, 3(3), 341–350. <https://doi.org/http://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/589>
- Rosardi, R. . (2020). Nilai-Nilai Ekologi pada Agrowisata sebagai Wujud Pendidikan Konservasi. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)*, 955–963. <https://doi.org/https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpsca/article/download/690/609>
- Setianingtiyas, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(2), 61–74. <https://doi.org/https://scholar.archive.org/work/jtilgbkjz>
- Sofia, A. N., & Nugraheni, N. (2024). Hubungan Peran Konservasi Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Samudra Geografi*, 7(2), 154–159.
- Suprianto, & Dhafir, F. (2020). Studi Literatur : Hutan Desa Namo Sebagai Hutan Pendidikan Dalam Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 12(2), 96–105. <https://doi.org/https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhm/article/view/11233>
- Telaumbanua, B. V., Laoli, D., Zebua, R. D., Zebua, O., Dawolo, J., & Zega, A. (2024). Implementasi Teknologi Genetika Untuk Konservasi Spesies Laut Terancam: Tinjauan Literatur Tentang Metode dan Keberhasilan. *Manfish: Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Peternakan*, 2(2), 58–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/manfish.v2i2.46>
- Widiatningrum, T. et al. (2023). Perspektif Perubahan Iklim Pasca Pandemi Covid-19. *Bookchapter Alam Universitas Negeri Semarang*.
- Yasir, M., & Hartiningsih, T. (2023). Studi Etnosains Keris Madura Dalam Pembelajaran Ipa Untuk Mengembangkan Karakter Konservasi Cagar Budaya. *Proceeding Seminar Nasional IPA*, 1–15. <https://doi.org/https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snipa/article/view/2274>